

Inson, xalq, millat tarixiy xotira bilan tirik, barhayot

UO‘K 902.2(575.171)

Allaberganov Ollabergan Arslanbekovich Xiva tumanidagi 32-son maktabning Ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari.

Allaberganova Mavluda Matnazarovna Xiva tumanidagi 32-son maktabning Ijodiy-madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchisi.

“Ikkinchi jahon urushi yillarida fashizm balosiga qarshi kurashda ko‘p millatli O‘zbekiston xalqi tomonidan amalga oshirilgan buyuk tarixiy ishlarni, uning yengilmas, kuchli irodasi va qahramonligini, o‘sha suronli yillar haqiqatini kelgusi avlodlarga aniq misollar asosida yetkazish, ularni jasorat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash g‘oyat muhim ahamiyatga ega.”

Shavkat Mirziyoyev,

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

Hech shubhasiz, istiqlol yillarida yurtimizda yangi davlat va jamiyat qurish yo'lida tarixiy ishlar amalga oshirilmoqda. Tarixan qisqa muddat ichida mustaqil taraqqiyot borasida erishgan ulkan yutuqlari bilan birga, qadimiy tariximiz, boy madaniy merosimiz, milliy diniy qadriyatlarimiz, o'zligimiz tiklandi. El-yurtining tinchligi, osoyishtaligi, erki va ozodligi uchun kurashgan bobolarimiz-momolarimiz xotirasi abadilashtirildi. Xalqimizda bir naql bor “Ajdodlarimiz jasorati — mangu barhayot” degan, darhaqiqat mamlakatimizdagi ikkinchi jahon urushi ishtirokchilarining qahramonliklari, o'zbek xalqining front ortidagi fidokorona mehnati va g'alabaga qo'shgan beqiyos hissasi, front hududlaridan respublikamizga ko'chirib keltirilgan yuz minglab insonlar va bolalarga nisbatan ko'rsatgan beqiyos insonparvarlik fazilatlarini har tomonlama inobatga olgan holda mamlakatimizda 9-may umumxalq bayrami- “Xotira va qadrlash kuni” sifatida 1999-yildan buyon nishonlanib kelinmoqda. Ushbu kunda ikkinchi jahon urushida halok bo'lgan minglab yurtdoshlarimizning xotirasi yod etiladi, ularning jasoratlari, ezgu ishlari esga olinadi. Shuning uchun har yili 9-may – G'alaba bayrami mamlakatimizda “Xotira va qadrlash” kuni sifatida keng nishonlanadi. Ikkinchi jahon urushida halok bo'lgan ajdodlarimiz xotirasiga chuqur hurmat bajo keltirib, fashizmga qarshi janglarda, mehnat

frontida jonbozlik ko'rsatgan faxriylarimizga alohida e'tibor va ehtirom ko'rsatish yurtimizda oliyjanob an'anaga aylangan.

1939–1945 yillardagi jahon urushining boshlanishi, uning sabablari va aybdorlari haqida ko'p yozilgan. Bu mudhish urush jahon tarixida misli ko'rilmagan darajada katta va dahshatli, butun insoniyat boshiga og'ir kulfatlarni solgan urush bo'lgan.

Darhaqiqat, 1941-1945-yillarda O'zbekiston xalqi jang maydonlarida va front ortida ulkan jasorat va matonat ko'rsatganlar. Urushda qatnashgan 1,5 milliondan ortiq o'zbekistonlikning yarim milliondan ortig'i halok bo'ldi, 133 mingga yaqini bedarak yo'qoldi, 60 mingdan ziyodi nogiron bo'lib qaytdi. Urush olovi ichida qolgan hududlardan yurtimizga 1 million nafardan ortiq kishi ko'chirib keltirildi. Ularning 200 ming nafari bolalar edi. Xalqimiz ularga boshpana berib, so'ngi burda nonini ham baham ko'rib, otanadan ajralgan bolalarni o'z farzandlari qatori tarbiyasiga olib butun dunyoga haqiqiy insonparvarlik fazilatini namoyon etdilar⁵¹

O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimovning mana bu odilona, haqqoniy fikrini eslashimiz va unga amal qilishimiz lozim: "Ikkinchi jahon urushiga qanday qaralmasin, bu urush qaysi g'oya ostida va kimning izmi bilan olib borilgan bo'lmasin, o'z vatani, el-yurtining yorug' kelajagi, beg'ubor osmoni uchun jang maydonlarida halok bo'lganlarni, o'z umrlarini bevaqt xazon qilgan insonlarni doimo yodda saqlaymiz. Bu achchiq, lekin oddiy haqiqatni unutishga hech kimning haqqi yo'q va bunga yo'l ham bermaymiz. Urush yillari – O'zbekiston tarixining uzviy bir qismi. Biz tariximizdan biror sahifani ham olib tashlamaymiz. Bu tarix – bizniki, uni unutishga hech kimning haqqi yo'q. O'sha qiyin kezlarda xalqimiz boshqa xalqlar bilan bir qatorda turib fashizm balosini daf etishga munosib va salmoqli hissa qo'shganini har doim katta faxr va g'urur bilan aytamiz, namoyon qilamiz»⁵².

Butun dunyoni larzaga solgan urush davri qiyinchiliklari, dard-u alamlari shu darajaga yetdiki, ertadan kechgacha tinim bilmay mehnat qilgan ishchilarning bir kecha-yu kunduzda oladigan noni 500 gramni, bolalarniki 200 gramni tashkil etardi. Eng

⁵¹ O'zbekiston xalqining fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga qo'shgan hissasi. -T.: O'zbekiston, 2020.4-bet.

⁵² Karimov I.A. Turkiston umumiy uyimiz. – T.: O'zbekiston, 1995.12 – 13-betlar.

achinarli jihati shundaki, 1941-1945-yillarda oilalar soni 50927 tadan 4550 ga, ishga yaroqli insonlar 123,2 mingdan 84,4 mingga kamaydi⁵³.

Urush yillarida o'zbek xalqi mudofaaning moddiy ehtiyojini ta'minlashda oldingi saflarda turib, nimaiki zarur bo'lsa, barchasini ayamay sarfladi. Chunonchi, urush yillarida aholi tomonidan mudofaa jamg'armasiga 649,9 million so'm naqd pul, 4 milliard 226 million so'm zayom puli, 52,9 kilo oltin va kumush topshirildi. Armiyaga 7 518 800 gimnastyorka, 2 636 700 paxtalik, 2 221 200 etik va qo'ng'ir botinka yuborildi. Yengil sanoat vazirligi korxonalarini tomonidan frontga 246 918 700 so'mlik mahsulot jo'natganlar⁵⁴.

1941-1945-yillardagi urushning barcha jabhalarida O'zbekistonlik jangchilar qahramonlik va mardlik namunalarini ko'rsatdilar. Umuman, ikkinchi jahon urushi har jabhada turkistonlik jangchilar, shu jumladan, o'zbeklarning dushmanga qarshi mardonavor urush qobiliyatlarining saqlanib qolganligini namoyon qildi. Jami bo'lib ikkinchi jahon urushiga O'zbekistondan 1 million 433,230 kishi safarbar bo'lgan⁵⁵. Bu o'sha davrda O'zbekistondagi urushga yaroqli aholining 50-60 foizini tashkil etar edi.

Umumxalq qasoskorlari harakatida o'zbek o'g'lonlari ham faol qatnashdilar va qahramonlik namunalarini ko'rsatdilar. Urush davrida "Qizil askar haqiqati" gazetasining 1944-yil 21-martdagi 15-sonida O'zbek jangchilari o'z xalqining otashin nasihatlarini hech qachon unutmaydi. Askarlarga yo'llangan xatda: «O'zbek xalqining o'g'illari! Sening ota-bobolaring qo'llarini kishanga tutib berishdan ko'ra qalin zanjirlarni ham qo'l bilan uzib, tish bilan sindirib tashlaganlar», – deb yozilgan edi⁵⁶. Bu esa O'zbekiston xalqining ikkinchi jahon urushida qozonilgan g'alabaga qo'shgan hissasini naqadar yuksak ekanligidan dalolat beradi. Mard o'zbek o'g'lonlaridan 120 mingdan ziyodi ko'rsatgan qahramonliklari uchun orden va medallar bilan mukofotlandilar. Shulardan 32 kishi uchala darajadagi "Shuhrat ordeni" bilan taqdirlandilar, 280 kishi "Sovet Ittifoqi Qahramoni" degan yuksak unvonga sazovor bo'ldilar⁵⁷. O'zbekistonliklar Stalingrad ostonalarida jangning oldingi saftarida

⁵³ Xotira. Xorazm viloyati. – T.: G'afur G'ulom, 1994.13-bet.

⁵⁴ Hamid Ziyoyev. Ikkinchi jahon urushi va o'zbeklar.<https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/maqolalar/hamid-ziyoyev-ikkinchi-jahon-urushi-va-o-zbeklar-ikkinchi-maqola>

⁵⁵ Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. – T.: O'zbekiston, 1996, 80-bet.

⁵⁶ Shamsutdinov.R. Ikkinchi jahon urushi va front gazetalarini. –T.: Akademnashr, 2017. 405- bet

⁵⁷ Xotira. Xorazm viloyati. – T.: G'afur G'ulom, 1994.8-bet.

bo'ldilar. Natijada O'zbekistonning 2788 jangchisiga «Stalingrad mudofaasi uchun» medali topshirildi⁵⁸. Ikkinchi jahon urushi nafaqat o'zbek xalqi uchun balki butun jahon xalqi uchun ham katta talofatlar olib keldi. Xalqimiz front hududidan evakuatsiya qilingan, ota-onasi va oila azolaridan ajralgan 200 ming nafar bolani bag'riga olib samimiy mehr muruvvat ko'rsatdi. Ko'p oilalar ikki va undan ortiq yetim bolalarni o'z tarbiyalariga oldilar. Toshkentlik temirchi Shoahmad Shomahmudov (1890-1970 y) va uning turmush o'rtog'i Bahri Akromova (1903-1987 y) turli millat farzandlaridan 14 nafarni o'z tarbiyasida oldilar. Urushdan og'ir yarador bo'lib qaytgan kattaqo'rg'onlik Hamid Samadov oilasi 13 bolani asrab oldi. Yurtdoshimiz F. Qasimova 10 nafar va B. Ashurxo'jayevalar oilasi 8 nafar bolani o'z bag'riga oldilar⁵⁹. Urush yillarida o'zbek oilalarning, xalqimizning bag'rikengligi, insofililigi va insonparvarligini ifoda etuvchi bunday misollarni ko'plab uchratishimiz mumkin.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, 1941-1945-yillarda xalqimiz og'ir kunlarni boshidan kechirdi. Birgina bizning Vatanimiz- O'zbekistonning o'zidan 450 mingdan ortiq yigitlari jang maydonlarida qahramonlarcha halok bo'ldilar. Ming – minglab yurtdoshlarimiz mayib- majruh bo'lib qaytdilar. Necha – necha minglab odamlar dom – daraksiz yo'q bo'lib ketdilar. Ana shunday mardlik va jasorat namunasini ko'rsatgan, jang maydonlarida jonini fido qilgan, sabr-bardosh bilan katta qiyinchiliklarni yengib o'tgan ajdodlarimizni sharaflash, xotirasini abadiylashtirish, ularga g'amxo'rlik va e'tibor ko'rsatish mustaqillik yillarida yangicha mazmun-mohiyat kasb etmoqda. Ayniqsa umri davomida ko'plab xayrli ishlarni qilib hozirda qarilik yoshiga yetgan nuroniy otaxonlarimizni, aziz momolarimizni qancha ulug'lab, e'zozlasakda oz tuyuladi. Darhaqiqat o'sha qonli urushda jonajon yurtimiz, uning ozodligi va mustaqilligi, yorug' kelajagi uchun jon fido qilgan ajdodlarimiz xotirasini abadiylashtirish maqsadida 1999 – yil 2 – mayda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni e'lon qilindi. Farmonga ko'ra 9 – may “Xotira va qadrlash” kuni deb belgilandi. “Xotira va qadrlash” kuni umumxalq bayrami sifatida O'zbekistonda birinchi marotaba keng nishonlandi. Zero, keksalarni qadrlab, ularning mehnatlari e'zozlangan yurt kelajagi hamisha istiqbollidir.

⁵⁸ Karimov Sh. G'alabaga qo'shilgan hissa. - T.: O'zbekiston, 1990. 120-bet

⁵⁹ O'zbekiston xalqining fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga qo'shgan hissasi. -T.: O'zbekiston, 2020.239–bet.

1999-yildan buyon har yili 9-may — mamlakatimizda “Xotira va qadrlash” kuni sifatida keng nishonlanadi. Ikkinchi jahon urushida halok bo‘lgan ajdodlarimiz xotirasiga chuqur hurmat bajo keltirilib, fashizmga qarshi janglarda, mehnat frontida jonbozlik ko‘rsatgan faxriylarimizga alohida e‘tibor va ehtirom ko‘rsatish yurtimizda oliyjanob an’anaga aylanib qoldi. Urush yillarida o‘zbek xalqining ko‘rsatgan mardlik va qahramonligi biz yoshlar uchun ulkan jasorat maktabi, g‘urur-iftixor manbayi bo‘lib, xizmat qilmoqda.